

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18866721>

BOLALAR ADABIYOTIDAGI METAFORIK USULDA MA'NOSI KO'CHGAN SO'ZLAR HAQIDA MULOHAZALAR

Jumanazarova Bonu Mansurbek qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

M.A.Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti professori, filologiya fanlari nomzodi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bolalar adabiyotining o'ziga xos lisoniy xususiyatlari, xususan, metafora hodisasining badiiy matndagi o'rni va vazifalari tahlil qilinadi. Bolalar uchun yozilgan asarlarda so'zlarning ko'chma ma'noda qo'llanilishi nafaqat matnning jozibasini oshiradi, balki bolaning mantiqiy fikrlash doirasini kengaytiradi. Shu bilan bir qatorda maqolada so'z ma'nosining o'xshashlik asosida ko'chishi (shakl, belgi, harakat o'xshashligi) misollar yordamida ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** bolalar adabiyoti, metafora, ko'chma ma'no, lisoniy tasvir, obrazlilik, badiiy uslub, bolalar nutqi.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются специфические лингвистические особенности детской литературы, в частности, роль и функции метафоры в художественном тексте. В произведениях для детей переносное значение слов используется не только для повышения*

привлекательности текста, но и для расширения логического мышления ребенка. Также в статье рассматриваются примеры переноса значения слова на основе сходства (по форме, признаку, действию).

Ключевые слова: детская литература, метафора, переносное значение, лингвистическое изображение, образность, художественный стиль, детская речь.

Abstract. This article analyzes the distinctive linguistic features of children's literature, in particular, the role and functions of metaphor in literary texts. In works written for children, the figurative use of words not only enhances the appeal of the text but also broadens the child's logical thinking. The article also examines examples of semantic transfer based on similarity (in shape, characteristic, or action).

Key words: children's literature, metaphor, figurative meaning, linguistic imagery, imagery, literary style, children's speech.

Bolalar adabiyoti o'zining badiiy va lisoniy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu adabiyotning o'quvchiga nafaqat zavq berish, balki tasavvur va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishdagi roli katta. Shu nuqtai nazardan, so'zlarning metaforik ishlatilishi bolalar adabiyotida muhim o'rin tutadi. Bolalar adabiyotida badiiy tasvir vositalari, xususan, **metafora (ma'no ko'chishi)** alohida ahamiyatga ega. Bolaning tasavvur dunyosi keng, u narsalarni jonlantirishga va ramziy ma'no berishga moyil bo'ladi. Bolalar adabiyotida metafora shunchaki bezak emas, balki murakkab tushunchalarni sodda obrazlar orqali tushuntirish usulidir. Metafora asosida o'xshashlik yotadi. Masalan, quyoshni "oltin tabaq", yomg'irni "osmon ko'z yoshi" deyish bolaning tasavvurini boyitadi.

Metafora – bu bir narsani boshqa narsaga o'xshashligi, shakli, belgi yoki harakati asosida tasvirlash vositasi bo'lib, matnga boylik va obrazlilik kiritadi. Metafora bolalarda mantiqiy va tasavvur fikrlashni rivojlantiradi, chunki ular so'zning birinchi ma'nosidan tashqariga chiqib, yangi va mavhum tushunchalarni anglashga majbur

bo'ladi. Shu sababli, bolalar adabiyotida metafora bolaga nafaqat badiiy zavq, balki fikrlash qobiliyatini kengaytiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bolalar adabiyotida ma'no ko'chishi asosan quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

So'z ma'nosining o'xshashlik asosida ko'chishi - bolalar adabiyotida so'zlar ma'nosini ko'chirish shakl, belgi yoki harakatga asoslanadi. Misol uchun:

- **shakl asosida**: “dumaloq quyosh” – quyoshning shakli dumaloq ekanligi bilan ifodalanadi.

- **belgi asosida**: “yulduzcha titradi” – yulduzning chaqnashi va titrashini insoniy his-tuyg'ular bilan bog'lash.

- **harakat asosida**: “daryo kulib oqdi” – daryoning oqishi bolaga quvonch va jonlilik tuyg'usini beradi.

Bu usul bolalar uchun so'zlarning ko'chma ma'nosini tushunishni osonlashtiradi va matnni qiziqarli qiladi. Shu bilan birga, metafora yordamida bolalar nutqi boyib, ularning badiiy tafakkuri rivojlanadi.

Misol tariqasida shuni keltirish joizki, o'zbek bolalar adabiyotining yirik namoyandalaridan bo'lgan **Anvar Obidjon** hamda **Xurshid Davronlarning** she'rlaridagi metaforik usulda ma'nosi ko'chgan so'zlarni tahlil qilamiz:

Ikki yuzim burushqoq,

Dema meni urishqoq.

Ishga solib aqlimni,

Sezdirmayman jahlimni... (**“Behi” Anvar Obidjon**)

Mazkur she'rda **“yuzim”** so'zi metaforik ma'no ko'chishining **shakl asosida** ko'chirilgan. Ya'ni yuz jonsiz narsalarda(mevalar, o'simliklar, tabiat elementlari) bo'lmaydi. Ularni faqat ma'no ko'chirish orqali ifodalash mumkin.

Binafsha meni chaqirdi,

Qor erigan bog'cha chetidan.

Kimnidir chaqirdi,

Yuragimning ichidan... (**“Binafsha” Xurshid Davron**)

Ushbu she'ning boshidagi "chaqirdi" so'zi metaforaning **harakat asosida** ma'nosi ko'chgan. Odatda "chaqirish" harakati faqat jonli mavdudotlarga (insonga) xos bo'lsa-da, bu misrada u binafsha guliga nisbatan qo'llangan. Bu orqali tabiat hodisasi jonlantirilib, unga insoniy xususiyat berilgan.

Bolalar uchun yozilgan asarlarda metaforaning vazifalari:

- 1) **dunyoqarashni kengaytirish** - bola narsalar o'rtasidagi bog'liqlikni topishni o'rganadi.
- 2) **nutq boyligini oshirish** - ko'chma ma'noli so'zlar nutqni jozibali qiladi.
- 3) **hissiy ta'sir** - ayrim ma'lumotdan ko'ra, obrazli ifoda bolaning xotirasida yaxshi saqlanadi.

Muhim eslatma: bolalar adabiyotidagi metafora haddan tashqari murakkab bo'lmasligi kerak. Agar metafora bolaning yoshiga mos bo'lmasa, u asar mazmunini tushunmay qolishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bolalar adabiyotida metaforik usulda ma'no ko'chishi — bu tilning yashirin imkoniyatlarini ochib beruvchi vositadir. Mualliflar metafora orqali bolalarga dunyoni rangli, tirik va qiziqarli ko'rinishda taqdim etadilar. Bu nafaqat adabiyotshunoslik, balki bolalar psixologiyasi bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar:

1. Berilgan matndan metaforik usulda ma'nosi ko'chgan so'zlarni ajratib, izohlang.

Ertalab quyosh kulib, borliqqa nur sochdi. Uning issiq nurlari tog'ning boshini silab, muzlarni eritdi. Bog'dagi daryo yugurib, pastga qarab chopdi va gullarga "salom" aytdi. Shu payt shamol shivirlab, daraxtlar bilan sirlasha boshladi. Olma daraxti esa oppoq gullari bilan oq ko'ylak kiyib, bayramga tayyorlangandek edi. Kapalaklar bu go'zallikni ko'rib, bir-biri bilan raqsga tushib ketishdi. Tabiatdagi har bir narsa xuddi jonli ertakdek gapirar va o'ynardi.

2. Quyidagi so'zlarni metaforik usulda ma'no ko'chirib, gaplar tuzing.

Quloq, yengil, kesdi, uzdi, yoqa, ko'z, sovuq, qosh, yuz, shirin, peshona, yo'l, bosh, tuzsiz, oltin, xazon bo'ldi, usti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Hamreyev va boshqalar, Ona tili va bolalar adabiyoti(1-qism, Ona tili), Toshkent-2023
2. M.Hamrayev va boshqalar, Ona tili(oliy o‘quv yurtlari uchun darslik). Toshkent-2017.
3. S.Matyakubova, Ona tili fani bo‘yicha o‘quv qo‘llanma.
4. Internet resurslari: wikipedia.uz, ziyouz.com, tafakkur.net, wikipedia.org